

Como a Indústria Farmacêutica Expande Diagnósticos e Promove Doenças (*disease mongering*)

João Stacciarini

Universidade Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joastacciarini@hotmail.com

Nota: Esta divulgação científica foi elaborada a partir do artigo “*Influência, Desvios e Excessos no Setor Farmacêutico*” [1], publicado pelo mesmo autor e é fruto da pesquisa de doutorado intitulada “*A consolidação do setor farmacêutico na economia global: crescimento, influência, desvios e marketing*” [2].

A ascensão global da indústria farmacêutica

Ao longo do último século, desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928, o setor farmacêutico passou por profundas transformações produtivas, organizacionais e políticas [2]. Empresas inicialmente pequenas, muitas vezes familiares e com atuação restrita a mercados locais [3], deram lugar a grandes corporações multinacionais avaliadas em centenas de bilhões de dólares [4], com presença global [5] e influência crescente sobre agendas científicas, práticas clínicas e arenas regulatórias [1, 2, 5].

Esse processo de expansão resultou da combinação entre avanços científico-tecnológicos – como o desenvolvimento de novos medicamentos [6, 7, 8] – e transformações socioeconômicas, a exemplo da urbanização acelerada, do crescimento industrial, da produção em massa, do aumento da renda per capita, da ampliação do acesso aos sistemas de saúde e da elevação dos níveis educacionais [9, 10]. Em conjunto, esses fatores ampliaram a demanda por fármacos e consolidaram sua centralidade como resposta recorrente aos problemas de saúde em distintos contextos sociais [2].

Entretanto, para além desses determinantes amplamente reconhecidos, a literatura crítica tem destacado a adoção, pelo setor farmacêutico, de práticas controversas de influência corporativa, sintetizadas no artigo sob a expressão “*Influência, Desvios e Excessos no setor farmacêutico*” [1] e organizadas em oito grandes categorias analíticas: (i) lobby e financiamento eleitoral; (ii) influência sobre órgãos de regulação e fiscalização; (iii) influência em organizações de pacientes; (iv) influência na elaboração de

diretrizes clínicas; (v) manipulação, promoção seletiva e ocultação de pesquisas e testes de medicamentos; (vi) escrita fantasma (*ghostwriting*); (vii) estratégias de ampliação diagnóstica e promoção de doenças (*disease mongering*); e (viii) financiamento e oferta de benefícios a prescritores e instituições, incluindo mecanismos psicossociais e dimensões formativas.

Longe de se restringirem a condutas isoladas, esses mecanismos operam de forma estrutural e institucionalizada, produzindo efeitos cumulativos sobre políticas públicas, processos regulatórios, a produção e circulação de evidências científicas, diretrizes clínicas e decisões terapêuticas.

Nesta reportagem científica, o foco recai especificamente sobre as “(vii) estratégias de ampliação diagnóstica e promoção de doenças (*disease mongering*)”. A partir de evidências empíricas e estudos de caso, o texto examina, de forma sintética e acessível, como esses mecanismos operam e quais são suas implicações para a prática clínica e para os sistemas de saúde contemporâneos.

Estratégias de ampliação diagnóstica e promoção de doenças (*disease mongering*)

Há décadas, companhias farmacêuticas são acusadas de “criar doenças” para ampliar mercados e comercializar medicamentos [11, 12, 13, 14, 15]. Esse fenômeno é conhecido como *disease mongering* (comercialização de doenças) e consiste, em linhas gerais, na expansão das fronteiras diagnósticas para aumentar o número de indivíduos considerados elegíveis ao tratamento. Em certos casos, promovem-se medicamentos para condições naturais e cotidianas que não requerem necessariamente intervenção farmacológica, deslocando o foco para a lucratividade de um “tratamento químico”.

Como observa Tiefer (2006), cada condição física – ou mesmo cada evento da vida – que se torna objeto dessas táticas possui uma história particular [15]. Um exemplo emblemático remonta ao final dos anos 1980 e início dos 1990, quando pesquisadores da Pfizer investigavam uma substância para tratar angina, dor no peito associada ao coração. Durante os ensaios, o composto “sildenafil” se mostrou ineficaz para a condição originalmente proposta; contudo, pesquisadores e pacientes notaram um efeito colateral inesperado: o aumento da ereção [16]. A partir desse desvio, emergiu o Viagra, que se tornaria um dos medicamentos mais populares da história contemporânea.

A perspectiva de altas vendas levou a Pfizer a estruturar uma estratégia publicitária de grande alcance. Um dos movimentos centrais foi a contratação do ex-senador e candidato à presidência dos Estados Unidos Robert Dole como garoto-propaganda. Dole havia divulgado publicamente seu problema de disfunção erétil, decorrente de uma cirurgia para câncer de próstata [17]. Com o sucesso comercial, a publicidade, antes dirigida sobretudo a homens mais velhos ou com doenças que dificultavam o clímax, foi expandida para um escopo mais amplo: homens mais jovens interessados em melhorar o desempenho sexual [18].

A campanha também incorporou celebridades esportivas. Entre elas, o jogador de baseball Rafael Palmeiro, então com 37 anos e atuando pelo Texas Rangers (2002), estrelou comerciais nos quais se posicionava como usuário do medicamento (*figura 1*), associando-o à masculinidade e à virilidade culturalmente atribuídas ao beisebol [19]. Ainda em 2002, a Pfizer passou a patrocinar a própria Major League Baseball (MLB), uma das principais ligas esportivas profissionais dos Estados Unidos [20]. Três anos depois, em 2005, renovou o patrocínio e anunciou a ampliação do marketing ao financiar uma nova campanha: o “Prêmio de Jogador Retorno do Ano da Major League Baseball, apresentado pelo Viagra (*citrato de sildenafil*)” [21].

No Brasil, a estratégia de visibilidade também mobilizou ícones amplamente reconhecidos. O ex-jogador de futebol Pelé (Edson Arantes do Nascimento), tricampeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira, foi contratado como garoto-propaganda do Viagra (*anexo 3 do artigo*). Em 2003, Pelé discursou no 58º Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, abordando os estigmas associados à disfunção erétil e a necessidade de discutir o tema [22].

Ao examinar o material de divulgação da Pfizer, Lexchin (2006) observou um padrão: a empresa se empenhava em sensibilizar o público sobre a disfunção erétil, mas negligenciava dimensões emocionais e socioeconômicas associadas à condição, concentrando as soluções de tratamento quase exclusivamente no uso de medicamentos [16]. “Informes” no site da empresa afirmavam que mais da metade dos homens com mais de 40 anos teria dificuldades em obter ou manter uma ereção. Além disso, a companhia promovia a ideia de que o medicamento seria adequado até mesmo quando a disfunção erétil ocorresse com baixa frequência, ao mesmo tempo em que utilizava imagens de homens jovens e viris em suas campanhas publicitárias [16].

Os resultados comerciais foram expressivos. Desde o lançamento, o Viagra superou a marca de US\$ 1 bilhão em receitas em todos os anos entre 1999 e 2017, totalizando US\$ 35 bilhões em receitas para a Pfizer desde sua estreia [23, 24]. Hoje, o mercado global de medicamentos para disfunção erétil é avaliado em US\$ 2,30 bilhões ao ano [25], e outras empresas passaram a competir com fármacos similares ou com versões genéricas após o término da patente do Viagra.

O sucesso do fármaco também estimulou um movimento de expansão para além do público masculino. Conforme argumenta Hartley (2006), as indústrias farmacêuticas passaram a buscar a ampliação do mercado de “medicamentos sexuais” para mulheres, propagando uma condição sexual feminina comparável à disfunção erétil masculina [26]. Durante o período de experimentação dessas drogas, a indústria organizou conferências médicas e patrocinou especialistas para discutir na mídia a “necessidade” de aprovação de um medicamento para essa condição [18]. Empresas como Pfizer e Procter & Gamble (P&G) estiveram entre as que testaram compostos com esse objetivo, porém sem resultados significativos [15]. Ainda assim, após extensa pressão, a Food and Drug Administration (FDA) – órgão federal do Departamento de Saúde dos EUA responsável pela aprovação e fiscalização de medicamentos – aprovou dois medicamentos para o tratamento do “transtorno do desejo sexual hipotativo” em mulheres: flibanserina (Addyi), em 2015, e bremelanotida (Vyleesi), em 2019. Estudos de Segal (2018) e Mintzes et al. (2021) destacam as controvérsias que cercaram essas aprovações, incluindo avaliações de eficácia consideradas limitadas, divergências entre

Figura 1. Jogador de beisebol Rafael Palmeiro (Texas Rangers), então com 37 anos, em campanha publicitária do Viagra (2002), apresentando-se como usuário do medicamento. Fonte: Brisbee (2014).

I TAKE BATTING PRACTICE | Over 450 home runs

I TAKE INFIELD PRACTICE | 3 Gold Gloves

I TAKE VIAGRA | Let's just say it works for me

Like Rafael Palmeiro, VIAGRA has some impressive stats. In 4 years, more than 44 million prescriptions have been written in the United States alone. Plus, VIAGRA has helped more than 13 million men worldwide rediscover their love lives. Hey, it all adds up. So do what Rafael did. Ask your doctor if a free sample of VIAGRA is right for you.

For more information, visit www.viagra.com

Please see patient summary of information for VIAGRA (25-mg, 50-mg, 100-mg) tablets on the following page.

VIAGRA is indicated for the treatment of erectile dysfunction. Remember that no medicine is for everyone. If you use nitrate drugs, often used to control chest pain (also known as angina), don't take VIAGRA. This combination could cause your blood pressure to drop to an unsafe or life-threatening level. Discuss your general health status with your doctor to ensure that you are healthy enough to engage in sexual activity. If you experience chest pain, nausea, or any other discomforts during sex or an erection that lasts longer than 4 hours, seek immediate medical help. The most common side effects of VIAGRA are headache, facial flushing, and upset stomach. Less commonly, blurred vision, blurred vision, or sensitivity to light may briefly occur.

VIAGRA (sildenafil citrate) tablets | PROUD SPONSOR

revisores, campanhas intensas de lobby e relações públicas financiadas por empresas, além de precedentes regulatórios e depoimentos conflitantes de pacientes e especialistas [27, 28].

A ampliação diagnóstica não se restringe à sexualidade. Para Moynihan e Cassels (2006) e Lane (2008), a timidez também foi transformada em patologia, sendo enquadrada como fobia social (ou ansiedade social) [29, 30]. Essa expansão foi atribuída, em grande medida, a esforços da indústria farmacêutica voltados ao lucro. Em 1999, após a aprovação do antidepressivo Paxil (paroxetina) como tratamento específico para fobia social, a SmithKline Beecham (atual GlaxoSmithKline, GSK) lançou uma campanha de marketing agressiva, com publicidade direta ao consumidor na televisão e em revistas e investimento estimado em dezenas de milhões de dólares [18].

Os anúncios apelativos, veiculados nacionalmente, apresentavam indivíduos melancólicos acompanhados de mensagens alarmantes. A fobia social e a ansiedade social eram retratadas como condições debilitantes e amplamente disseminadas (*anexo 4 do artigo*). Expressões como “mais de 10 milhões de americanos sofrem de ansiedade social”, “imagine ser alérgico a pessoas”, “você sofre?”, “Paxil oferece uma nova esperança” e “Paxil ajuda a corrigir o desequilíbrio químico associado a esse transtorno” convocavam o público a experimentar o medicamento, prometendo um desfecho feliz, tal como sugeria a própria publicidade (*anexo 4 do artigo*). Além disso, conforme já indicado no texto sobre “*Escrita fantasma (ghostwriting)*”, a companhia patrocinou programas educacionais para médicos e, por meio de ghostwriters, financiou artigos que respaldavam o Paxil ou desacreditavam concorrentes [31]. Posteriormente, a empresa enfrentaria uma série de processos legais associando o uso do Paxil a comportamentos violentos, incluindo suicídios, especialmente entre crianças e adolescentes [32].

Outra situação analisada por Moynihan et al. (2002) descreve como a calvície passou a ser apresentada como um problema de saúde relevante na Austrália. Depois da aprovação da finasterida (Propecia), ao final dos anos 1990, a Merck lançou uma campanha midiática “respaldada” por estudos e institutos financiados pela própria empresa, buscando classificar a calvície como questão médica grave [12]. Nessa construção, a condição era associada a dificuldades emocionais, pânico e até impactos em oportunidades de emprego [12].

A influência da indústria na redefinição de doenças e na ampliação de grupos “tratáveis” foi apontada como sistemática em um estudo transversal de Moynihan et al. (2013). A pesquisa examinou diretrizes nacionais e internacionais que estabeleciam critérios diagnósticos para condições comuns entre 2000 e 2013 [33]. Os autores identificaram que a maioria das publicações propunha alterações nas definições, ampliando o grupo de indivíduos considerados doentes. Além disso, nenhum dos painéis avaliou de modo rigoroso os possíveis danos decorrentes dessa expansão. De forma ainda mais preocupante, na maioria dos painéis, mais da metade dos integrantes declarou vínculos financeiros com empresas farmacêuticas [33].

Na psiquiatria, o problema aparece de maneira particularmente aguda. Diversos autores criticam a centralidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) como principal determinante de diagnósticos psiquiátricos [34, 35, 36, 37, 38]. Entre as críticas recorrentes, destacam-se: o excesso de classificações [34], a negligência de interpretações individuais e socioeconômicas e da escuta como identificadora do sofrimento [39], e o baixo critério diagnóstico, com consequente aumento do número de indivíduos potencialmente elegíveis a inúmeros transtornos mentais [40], entre outros pontos.

Publicado pela Associação Americana de Psiquiatria (APA), o DSM reúne descrições, sintomas e critérios utilizados por profissionais de saúde para identificar transtornos mentais. Ao longo de seis décadas entre a primeira e a última edição, o número de transtornos descritos aumentou significativamente: de 106 no DSM-1 (1952) para mais de 300 no DSM-5 (2013) [41]. Para Freitas e Amarante (2017), o DSM é a “bíblia da psiquiatria” contemporânea e exerce influência global [42]. Contudo, os autores destacam que as sucessivas edições do Manual resultam, entre outras variáveis, de disputas complexas que incluem interesses corporativos da indústria farmacêutica e a atuação de diferentes atores sociais – como grupos de pacientes psiquiátricos, empresas de planos de saúde e movimentos sociais –, de modo que sua construção e revisão não estariam livres de “interferências” econômicas, políticas, históricas e sociais [42].

Entre os críticos do DSM, destaca-se o psiquiatra norte-americano Allen Frances, ex-presidente da equipe responsável pelo DSM-4. Em reflexões autocríticas, Frances expõe limitações do sistema diagnóstico e discute como a indústria farmacêutica teria influenciado a expansão diagnóstica ao (re)definir patologias, transformando aspectos comuns da vida e questões do dia a dia em transtornos mentais, ao mesmo tempo em que incentiva o uso de medicamentos psiquiátricos [34].

Evidências empíricas sobre conflitos de interesse reforçam as preocupações. Cosgrove et al. (2006) identificaram que 56% dos 170 membros dos grupos de trabalho responsáveis pela atualização do DSM-4 mantinham uma ou mais relações financeiras com a indústria farmacêutica – em pesquisa, consultorias, palestras remuneradas, entre outras modalidades [43]. Em comitês como os de “Transtornos do Humor” e “Esquizofrenia e Outros Transtornos Psicóticos”, todos os membros possuíam algum tipo de conflito de interesse. Anos depois, Cosgrove e Krinsky (2012) observaram tendência semelhante no DSM-5: em três quartos dos grupos de trabalho, a maioria dos integrantes tinha vínculos financeiros com a indústria [44]. Tal como no DSM-4, os comitês em que o tratamento farmacológico era a primeira linha de intervenção apresentavam as maiores taxas de conflitos de interesse [44], reforçando preocupações sobre a influência da indústria farmacêutica na definição e na propagação de doenças.

Considerações finais

Ao longo desta reportagem científica, as estratégias de ampliação diagnóstica e promoção de doenças (*disease mongering*) foram analisadas não como ocorrências episódicas, mas como parte de uma dinâmica recorrente de expansão de mercados terapêuticos. O argumento central não consiste em negar a existência do sofrimento nem a relevância de tratamentos farmacológicos quando clinicamente indicados, mas em evidenciar como as fronteiras do que é social e clinicamente definido como “doença” podem ser deslocadas, ampliando o contingente de indivíduos enquadrados como pacientes e consolidando o medicamento como resposta terapêutica preferencial – inclusive em situações nas quais experiências ordinárias da vida passam a ser reinterpretadas sob uma racionalidade estritamente clínica.

Os casos examinados também evidenciam o papel do marketing na produção e circulação de sentidos sobre saúde e doença. Nesse contexto, a publicidade não se limita à divulgação de produtos, mas participa da construção do próprio problema, ao nomeá-lo, quantificá-lo e vinculá-lo a soluções padronizadas. Tal processo tende a secundarizar dimensões emocionais, socioeconômicas e relacionais do sofrimento, enquanto reforça uma narrativa terapêutica centrada na correção química e na recuperação de um ideal normativo de desempenho, normalidade e funcionalidade. Desse modo, a medicalização pode avançar por mecanismos menos explícitos, como o rebaixamento de limiares diagnósticos, a amplificação social do risco e a conversão de variações humanas em déficits tratáveis.

A problemática torna-se ainda mais relevante quando se considera que a expansão diagnóstica não se restringe às escolhas individuais de consumo, mas produz efeitos cumulativos sobre práticas clínicas, diretrizes e processos decisórios em sistemas de saúde. A ampliação de definições diagnósticas sem avaliação rigorosa de danos potenciais pode favorecer o sobrediagnóstico, a adoção de tratamentos desnecessários, a maior exposição a efeitos adversos e o deslocamento de recursos assistenciais, com implicações diretas para as prioridades sanitárias e para a alocação do cuidado.

Em termos mais amplos, está em disputa o próprio significado social da doença: quem define os limites do normal e do patológico, quais experiências são legitimamente reconhecidas como sofrimento clínico e quais respostas terapêuticas se tornam hegemônicas. Nessa perspectiva, uma análise crítica do *disease mongering* requer o reconhecimento da dimensão política do diagnóstico e da forma como critérios clínicos, expectativas culturais e interesses econômicos se articulam. O desafio contemporâneo, portanto, consiste em sustentar práticas de saúde capazes de acolher o sofrimento real sem reduzi-lo automaticamente à lógica de mercado, preservando o diagnóstico como instrumento de cuidado, e não como mecanismo de expansão do consumo.

Referências

1. STACCIARINI, João Henrique Santana. Influência, Desvios e Excessos no Setor Farmacêutico. **SocArXi**, Center for Open Science, 2026. https://doi.org/10.31235/osf.io/zutb6_v1.
2. STACCIARINI, João Henrique Santana. **A consolidação do setor farmacêutico na economia global**: crescimento, influência, desvios e marketing. 2023. 167 f. Tese (Doutorado) – PPGEO (IESA), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13177>. Acesso em: 22 set. 2025.
3. PINA, Ana Sofia; HUSSAIN, Abid; ROQUE, Ana Cecília A.. An Historical Overview of Drug Discovery. **Methods in Molecular Biology**, [S.L.], p. 3-12, out. 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-244-5_1.
4. STACCIARINI, João Henrique Santana. O Setor Farmacêutico Global: números e dinâmicas. **Caminhos de Geografia**, [S.L.], v. 25, n. 101, p. 240-251, 3 out. 2024a. <http://dx.doi.org/10.14393/rcg2510171398>.
5. STACCIARINI, João Henrique Santana. Poder, disputas e geopolítica no setor farmacêutico. **Geopauta**, [S.L.], v. 8, p. e14550, 6 dez. 2024b. <http://dx.doi.org/10.22481/rg.v8.e2024.e14550>.
6. MALERBA, Franco; ORSENIGO, Luigi. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.
7. DIMASI, Joseph A. et al. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs. **Journal Of Health Economics**, [S.L.], v. 47, p. 20-33, mai. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.
8. STACCIARINI, João Henrique Santana. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Setor Farmacêutico: avanços, limitações, seletividade e negligência. **Revista Terceiro Incluído**, v. 14, p. e14109, ago. 2024. <http://dx.doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.
9. TANNOURY, Maya; ATTIEH, Zouhair. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.
10. OECD. **Health at a Glance 2021**: OECD indicators. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>.
11. PAYER, Lynn. **Disease-Mongers**: how doctors, drug companies, and insurers are making you feel sick. Hoboken, New Jersey, U.S: Wiley, 1992. 304 p.
12. MOYNIHAN, R. et al. Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. **BMJ**, [S.L.], v. 324, n. 7342, p. 886-891, abr. 2002. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.324.7342.886>.
13. HEATH, Iona. Combating Disease Mongering: daunting but nonetheless essential. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 448-451, 11 abr. 2006. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030146>.
14. MINTZES, Barbara. Disease Mongering in Drug Promotion: do governments have a regulatory role?. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 461-465, 11 abr. 2006. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030198>.
15. TIEFER, Leonore. Female Sexual Dysfunction: a case study of disease mongering and activist resistance. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 436-440, 11 abr. 2006. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030178>.
16. LEXCHIN, Joel. Bigger and Better: how pfizer redefined erectile dysfunction. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 1-4, 11 abr. 2006. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030132>.
17. MCLAREN, Angus. **Impotence**: a cultural history. Chicago, Illinois, United States: University of Chicago Press, 2007. 350 p.
18. HORWITZ, Allan Victor. Pharmaceuticals and the Medicalization of Social Life. In: LIGHT, Donald. **The Risks of Prescription Drugs**. New York, United States: Columbia University Press, 2010. Cap. 4. p. 92-115. <https://doi.org/10.7312/ligh14692-004>.
19. NEWMAN, Roberta. "Let's Just Say It Works for Me": rafael palmeiro, major league baseball, and the marketing of viagra. **Nine: A Journal of Baseball History and Culture**, v. 14, n. 2, p. 1, 2006. <http://dx.doi.org/10.1353/nin.2006.0017>.
20. LEFTON, Terry. Viagra agrees to MLB deal worth \$30M. **Sports Business Journal (SBJ)**. Charlotte, North Carolina, United States, p. 1. fev. 2002. Disponível em: [https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2002/02/18/This-Weeks-Issue/Viagra-Agrees-To-MLB-Deal-Worth-\\$30M.aspx](https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2002/02/18/This-Weeks-Issue/Viagra-Agrees-To-MLB-Deal-Worth-$30M.aspx). Acesso em: 26 nov. 2025.
21. MLB - Major League Baseball. Major League Baseball, Pfizer announce the "Major League Baseball Comeback Player of the Year Award Presented by Viagra (sildenafil citrate)". **MLB.com**. New York, NY, U.S., p. 1. ago. 2005. Disponível em: http://mlb.mlb.com/content/printer_friendly/mlb/y2005/m08/d24/c1181967.jsp. Acesso em: 10 jul. 2023.
22. SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pelé fala de disfunção erétil para cardiologistas: Rei do futebol disse que ainda é preciso lutar muito para quebrar o tabu que envolve a impotência sexual. **Cardiol - Sociedade Brasileira de**

- Cardiologia (SBC)**. Salvador (Brasil), p. 1. out. 2003. Disponível em: <http://www.cardiol.br/imprensa/jornais/impreso/129.02.htm#>. Acesso em: 2 dez. 2025.
23. STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Worldwide revenue of Pfizer's Viagra from 2003 to 2019**. Germany. 2022. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/264827/>. Acesso em: 25 jun. 2023.
 24. PFIZER. **Annual Reports: 1998 - 2022**. 2023. Investor Relations and Financials. Disponível em: <https://investors.pfizer.com/Investors/Financials/Annual-Reports/>. Acesso em: 05 jul. 2023.
 25. GVR - Grand View Research. **Erectile Dysfunction Drugs Market Size, Share & Trends Analysis Report**. 2022. Disponível em: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/erectile-dysfunction-drugs-market>. Acesso em: 26 nov. 2025.
 26. HARTLEY, Heather. The 'Pinking' of Viagra Culture: drug industry efforts to create and repackage sex drugs for women. **Sexualities**, [S.L.], v. 9, n. 3, p. 363-378, jul. 2006. <http://dx.doi.org/10.1177/1363460706065058>.
 27. SEGAL, Judy Z. Sex, drugs, and rhetoric: the case of flibanserin for "female sexual dysfunction". **Social Studies of Science**, [S.L.], v. 48, n. 4, p. 459-482, 3 jun. 2018. <http://dx.doi.org/10.1177/0306312718778802>.
 28. MINTZES, Barbara et al. Bremelanotide and flibanserin for low sexual desire in women: the fallacy of regulatory precedent. **Drug and Therapeutics Bulletin**, v. 59, n. 12, p. 185, out. 2021. <http://dx.doi.org/10.1136/dtb.2021.000020>.
 29. MOYNIHAN, Ray; CASSELS, Alan. **Selling Sickness: how the world's biggest pharmaceutical companies are turning us all into patients**. New York, New York, United States: Nation Books, 2006. 254 p.
 30. LANE, Christopher. **Shyness: how normal behavior became a sickness**. London: Yale University Press, 2008. 272 p.
 31. MCHENRY, Leemon. Of Sophists and Spin-Doctors: industry-sponsored ghostwriting and the crisis of academic medicine. **Mens Sana Monographs**, [S.L.], v. 8, n. 1, p. 129-145, 2010. <http://dx.doi.org/10.4103/0973-1229.58824>.
 32. UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division nº 12-842. Glaxosmithkline to plead guilty and pay \$3 billion to resolve fraud allegations and failure to report safety data. Washington, D.C., 02 jul. 2012. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/glaxosmithkline-plead-guilty-and-pay-3-billion-resolve-fraud-allegations-and-failure-report>. Acesso em: 01 jan. 2025.
 33. MOYNIHAN, Raymond N. et al. Expanding Disease Definitions in Guidelines and Expert Panel Ties to Industry: a cross-sectional study of common conditions in the United States. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 10, n. 8, p. 1-13, 13 ago. 2013. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001500>.
 34. FRANCES, Allen. **Saving Normal: an insider's revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life**. Boston, Massachusetts, U.S: Mariner Books, 2013. 341 p.
 35. GREENBERG, Gary. **The Book of Woe: the DSM and the unmaking of psychiatry**. Pontiac, Michigan, U.S: Scribe Publications, 2013. 416 p.
 36. LACASSE, Jeffrey R.. After DSM-5: A Critical Mental Health Research Agenda for the 21st Century. **Research on Social Work Practice**, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 5-10, 5 nov. 2013. <http://dx.doi.org/10.1177/1049731513510048>.
 37. MARTINHAGO, Fernanda; CAPONI, Sandra. Controvérsias sobre o uso do DSM para diagnósticos de transtornos mentais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 29, n. 2, p. 1-19, 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312019290213>.
 38. PARIS, Joel. **Overdiagnosis in Psychiatry: how modern psychiatry lost its way while creating a diagnosis for almost all of life's misfortunes**. 2. ed. Oxford (England): Oxford University Press, 2020. 240 p.
 39. DUNKER, Christian Ingo Lenz. Questões entre a psicanálise e o DSM. **Jornal de Psicanálise**, São Paulo, v. 47, n. 87, p. 79-107, dez. 2014. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-58352014000200006. Acesso em: 26 nov. 2025.
 40. ARAUJO, Álvaro Cabral; LOTUFO NETO, Francisco. A nova classificação Americana para os Transtornos Mentais - o DSM-5. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, v. 16, n. 1, p. 67-82, 2014. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-55452014000100007. Acesso em: 28 nov. 2025.
 41. APA - American Psychiatric Association. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)**. 2023. Disponível em: <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm>. Acesso em: 18 jul. 2023.
 42. FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. **Medicalização em psiquiatria**. Online (Ebook Kindle): Scielo - Editora Fiocruz, 2017. 115 p.
 43. COSGROVE, Lisa et al. Financial Ties between DSM-IV Panel Members and the Pharmaceutical Industry. **Psychotherapy and Psychosomatics**, [S.L.], v. 75, n. 3, p. 154-160, 2006. <http://dx.doi.org/10.1159/000091772>.
 44. COSGROVE, Lisa; KRIMSKY, Sheldon. A Comparison of DSM-IV and DSM-5 Panel Members' Financial Associations with Industry: a pernicious problem persists. **Plos Medicine**, v. 9, n. 3, p. 1-4, 2012. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001190>.